

ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA, PRECAUÇÕES ACERCA DOS PREJUÍZOS AO NEURODESENVOLVIMENTO.

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8011484

Ana Carla Sabini

Carolina Soletti

Rebeca Z Medes

Maria Thereza de Castro Leopoldino

Marina Ribeiro Rodrigues

Bruno José Delbó Daher

Ana Clara Delbó Daher

Luana Portes Costa Caetano

Artur Barbosa Azevedo Rocha

RESUMO

A anestesia pediátrica é um campo de estudo que requer atenção especial devido aos potenciais efeitos sobre o neurodesenvolvimento das crianças. A relação entre o uso de anestésicos e possíveis prejuízos ao neurodesenvolvimento tem sido objeto de investigação e debate na literatura científica. Este estudo tem como objetivo revisar a bibliografia existente para esclarecer essa relação. A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica analítica, utilizando como fonte de dados o PubMed. Foram selecionados 16 artigos publicados entre os anos de 2009 a 2023, com base nos

descritores de saúde: pediatrics, general, anestesia. Por meio dos descritores “Pediatric Anesthesia” e “NeuroDevelopment Assessment”. Os resultados obtidos revelaram que a anestesia pediátrica apresenta desafios específicos, uma vez que o neurodesenvolvimento das crianças pode ser influenciado por diversos fatores, além da simples exposição aos anestésicos. Estudos recentes indicam que fatores biológicos, ambientais e sociais desempenham um papel mais significativo nos desfechos adversos do neurodesenvolvimento em comparação com a exposição aos anestésicos. Embora a relação direta entre a droga anestésica e a neurotoxicidade ainda não tenha sido plenamente estabelecida, é amplamente reconhecida a importância de um cuidado intra operatório adequado para garantir uma perfusão cerebral adequada e outros parâmetros determinantes no neurodesenvolvimento. Além disso, estudos com neuroimagens ainda são necessários para elucidar melhor a toxicidade associada aos anestésicos. Em conclusão, o estudo da relação entre anestésicos e neurotoxicidade na infância está em estágios iniciais, e ainda não existe uma evidência sólida que comprove essa relação causal. Portanto, pesquisas e novos estudos estão em andamento para fornecer uma compreensão mais abrangente dessa relação causa e efeito.

Palavras-chave: anestesia pediátrica; neurotoxicidade; neurodesenvolvimento.

INTRODUÇÃO

A anestesiologia pediátrica é uma área especializada da medicina que se dedica ao cuidado anestésico de crianças durante procedimentos cirúrgicos e diagnósticos (Davidson & Sun, 2018). As crianças apresentam características anatômicas, fisiológicas e farmacológicas distintas dos adultos, o que requer abordagens específicas no manejo anestésico. No entanto, embora os anestesiólogos busquem fornecer um cuidado seguro e eficaz, surgiram preocupações sobre os potenciais prejuízos ao neurodesenvolvimento em crianças expostas à anestesia em tenra idade.

Estudos em animais têm sugerido que a exposição a anestésicos em períodos críticos do desenvolvimento cerebral pode resultar em alterações duradouras no

sistema nervoso central. Essas descobertas têm gerado inquietação e levantado a necessidade de precauções adicionais na anestesia pediátrica. É importante ressaltar, entretanto, que os resultados em animais nem sempre se traduzem diretamente em efeitos clínicos nos seres humanos (Wilder et al., 2009).

A evidência disponível em humanos sobre os efeitos a longo prazo da anestesia pediátrica no neurodesenvolvimento ainda é limitada e contraditória. Alguns estudos observacionais associaram exposições repetidas ou prolongadas a anestésicos a um maior risco de déficits cognitivos e de desenvolvimento em crianças (Davidson & Sun, 2018).

No entanto, outros estudos não encontraram associação significativa ou demonstraram resultados inconsistentes. Além disso, é importante considerar que muitos outros fatores podem influenciar o neurodesenvolvimento infantil, tornando difícil estabelecer uma relação causal direta com a anestesia.

Diante dessas preocupações, é fundamental que os anestesiólogos pediátricos adotem medidas de precaução para minimizar os riscos potenciais. Isso inclui a avaliação criteriosa dos benefícios e riscos da anestesia em cada caso, a escolha de agentes anestésicos com perfil de segurança estabelecido, o uso de técnicas anestésicas adequadas e a otimização da gestão perioperatória (Davidson & Sun, 2018).

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica analítica, utilizando como fonte de dados o PubMed. Foram selecionados 33 artigos publicados entre os anos de 2009 a 2023 para análise inicial, com base nos descritores de saúde: *pediatrics*, *general anesthesia*. Além disso, foram incluídos os descritores “*Pediatric Anesthesia*” e “*NeuroDevelopment Assessment*” para direcionar a busca e garantir a relevância dos estudos selecionados. Após a leitura destes artigos 16 foram selecionados para compor as referências.

A pesquisa foi conduzida no PubMed, uma base de dados amplamente reconhecida e abrangente na área da saúde. Foram utilizados os descritores em

inglês para garantir a inclusão de estudos relevantes e maximizar o escopo da pesquisa.

Após a aplicação dos descritores e a definição dos critérios de inclusão, os artigos foram selecionados por meio de uma análise detalhada dos títulos, resumos e textos completos. Foram excluídos os estudos que não estavam diretamente relacionados aos efeitos da anestesia pediátrica no neurodesenvolvimento, bem como aqueles que não atendiam aos critérios de relevância e qualidade estabelecidos.

A partir dos artigos selecionados, foram extraídas as informações relevantes para a elaboração deste estudo, incluindo dados sobre os efeitos da anestesia pediátrica no neurodesenvolvimento, os desafios enfrentados na área da anestesiologia pediátrica e as medidas de precaução recomendadas para minimizar os riscos potenciais.

É importante ressaltar que esta revisão bibliográfica analítica tem como objetivo fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o tema, baseada em evidências científicas disponíveis na literatura. Limitações como a disponibilidade de artigos publicados e a seleção dos descritores utilizados podem influenciar a abrangência e a generalização dos resultados obtidos. No entanto, buscou-se adotar uma metodologia rigorosa e criteriosa para garantir a qualidade e a relevância das informações apresentadas.

RESULTADOS

Tabela 1

Artigo	Autor, Ano	Metodologia	Resultado	Conclusão
Estudo comparativo sobre sevoflurano e halotano na	CAGNOLATI, Carlos Alberto et al.;2020	Quarenta e um pacientes ambulatoriais pediátricos, estado físico	O tempo de exposição aos anestésicos foi semelhante	A indução suave e rápida, a boa estabilidade cardiovascular

indução e manutenção de anestesia pediátrica ambulatorial.

ASA I, foram alocados em dois grupos, pois receberam Sevoflurano e halotano em N₂O/O₂ (50/50%) para indução e manutenção da anestesia. A intubação orotraqueal foi realizada após dose única de succinilcolina. O monitoramento ao longo do estudo incluiu PET CO₂, ET N₂O, ET O₂, ET SEVO, ET HALO, PAS, PAD e FC.

nos dois grupos. Não houve diferenças significativas na indução e tempos entre os grupos. Hora de abrir os olhos, obedecer ao comando, orientar e sair da fase I a recuperação foi significativamente mais curta no grupo sevoflurano em comparação com o grupo halotano. Hora de descarregar da recuperação da fase II também foi mais curta no grupo

re a incidência relativamente baixa de efeitos adversos tornam o sevoflurano um bom anestésico para pacientes pediátricos ambulatoriais. Os resultados deste estudo sobre o tempo de recuperação pós-anestésica indica alguma vantagem do sevoflurano sobre o halotano. No entanto, a excitação precoce causa intensa percepção de dor logo após

			<p>sevoflurano, embora não estatisticamente significativa. A incidência de efeitos adversos foi semelhante em ambos os grupos. A estabilidade cardiovascular foi boa com ambos os agentes.</p>	<p>a interrupção do anestésico, exigindo assim um método eficaz de analgesia pós-operatória.</p>
<p>Isoflurano em Anestesia Pediátrica.</p>	<p>NASCIMENTO, R. A.; DA SILVA, Jose Maria Couto; SARAIVA, Renato Angelo;2020</p>	<p>Foram estudadas 60 crianças, de ambos os sexos, estados físicos I ou II (A.S.A.), escaladas para diferentes tipos de cirurgias (Tabela I). A distribuição para OS grupos de</p>	<p>A dose média de pentobarbital foi da ordem de $5,1 \pm 1,9$ mg.kg⁻¹ no grupo do isoflurano e $4,5 \pm 1,0$ mg.kg⁻¹ no grupo do halotano. A dose média de tiopental sódico foi da ordem de $5,9 \pm 1,3$ mg.kg⁻¹ no grupo do</p>	<p>A medicação pré-anestésica, a indução e a manutenção foram padronizadas e semelhantes em ambos os grupos, variando apenas o anestésico inalatório isoflurano ou halotano. A</p>

estudo isoflurano ou halotano (30 pacientes em cada grupo) foi feita segundo lista de distribuição aleatória. Consentimento escrito foi obtido de todos os responsáveis pelas crianças, durante a visita pré-anestésica.

isoflurano e de $6,5 \pm 1,9$ mg.kg⁻¹ no grupo do halotano. A dose média de succinilcolina foi de $1,4 \pm 0,3$ mg.kg⁻¹ e $1,3 \pm 0,4$ mg.kg⁻¹, respectivamente nos grupos do isoflurano e halotano.

respiração foi mantida sob controle manual ou mandatória intermitente. No pós-operatório imediato os pacientes permaneciam na sala de recuperação para observação de parâmetros cardiovasculares, respiratórios, temperatura e regrepós-anestésica. Na manutenção da anestesia, a concentração inspirada (F_I) média de isoflurano foi de $1,57 \pm 0,30\%$ (F_I/CAM 1,3) e de halotano

				<p>1,45± 0,37% (FI/CAM 1,9). ESS a diferença no índice F I/CAM entre isoflurano e halotano foi estatisticamente significativa.</p>
<p>O Sistema de Bain: Uso em Anestesia Pediátrica.</p>	<p>DA CONCEICAO, Mario Jose et al.,2020</p>	<p>Foi realizado um levantamento dos prontuários e fichas de anestesia dos pacientes submetidos a atos anestésico-cirúrgicos, no período compreendido entre janeiro de 1980 e julho de 1989, separando-se para análise todos aqueles nos quais o</p>	<p>Entre janeiro de 1980 e julho de 1989, foram anestesiados 18.830 pacientes pediátricos, dos quais 15.391 foram ventilados com o sistema de Bain, observando-se um aumento progressivo para o uso do sistema através do período em</p>	<p>Em conclusão, pelos dados aqui levantados, podemos afirmar que o sistema de Bain, por sua simplicidade, leveza característica e pelo número de pacientes anestesiados, pode ser empregado com segurança e utilidade em</p>

		<p>sistema de Bain foi utilizado, observando-se faixa etária, tipos de procedimentos, anestésicos voláteis empregados, utilização do sistema antipoluição, complicações ocorridas no transoperatório relacionadas com o sistema e forma de ventilação.</p>	<p>estudo. A porcentagem do emprego do sistema de Bain foi de 81,74%.</p>	<p>anestesia pediátrica.</p>
<p>Principais artigos de anestesia pediátrica do último ano.</p>	<p>Vinícius Caldeira Quintão , 2018</p>	<p>Revisão manual nas principais revistas de anestesiologia, anestesiologia pediátrica, terapia intensiva</p>	<p>Qualidade, segurança do ato anestésico são cada vez mais estudados e vários artigos foram publicados</p>	<p>Um dos grandes desafios do anestesiológico pediátrico é lidar com a ansiedade da criança e algumas vezes dos</p>

		<p>pediátrica e pediatria. Foram selecionados 170 artigos e, após a leitura dos resumos, 85 foram incluídos nesta revisão.</p>	<p>em 2017. Procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico em pediatria são geralmente para condições benignas, o que aumenta a necessidade de desfechos favoráveis. Erros de medicação em anestesia são mais comuns em crianças do que em adultos, provavelmente devido às diferenças no peso e idade das crianças.</p>	<p>pais ou cuidadores. Para a grande maioria das crianças o ambiente perioperatório é um local não acolhedor e de risco iminente, que pode levar a sua separação do pai e potencialmente dor.</p>
Efeitos da Anestesia geral no	MANO, Diana Marta Feiteira. 2015.	A revisão bibliográfica foi baseada	In vivo, os anestésicos inalatórios	A anestesia é necessária para permitir

Neurodesenvolvimento Infantil.

em livros publicados e evidência disponível na base de dados online Pub Med. A pesquisa foi feita usando as expressões: anestesia geral, neuroapoptose, neurodesenvolvimento e neurotoxicidade. Estudos in vivo em ratos e macacos e estudos recentes in populoso foram incluídos nesta revisão.

assim como os intravenosos, particularmente quando usado em combinação, têm sido associados a apoptose das células neuronais com mudanças neurodegenerativa dose dependente e défices de aprendizagem, memória e cognição a longo prazo. Contudo, conclusões dos estudos clínicos conduzidos in populoso no sentido de investigar a relação entre a anestesia geral e os défices do

procedimentos cirúrgicos seguros nas crianças que necessitam de cirurgia. Até serem clarificados a neurotoxicidade associada a anestesia e os seus mecanismos, parece sensato restringir as cirurgias e anestesia numa idade precoce aos casos absolutamente necessários.

			<p>neurodesenvolvimento têm sido inconsistente s. Os estudos retrospectivos disponíveis sugerem que múltiplas exposições anestésicas em idade jovem podem acarretar algum risco de défices neurocognitivos.</p> <p>Atualmente, estão em curso os estudos de grande escala como o PANDA, MASK e GAS para explorar esta relação de forma mais objetiva</p>	
ANESTÉSICOS USADOS EM	MÜLLER, Iohana	Foram incluídos artigos	Os anestésicos mais	O uso de medicamentos off label

<p>CIRURGIAS PEDIÁTRICAS ..</p>	<p>Menegaz et al., 2017.</p>	<p>científicos publicados nos últimos dez anos, os quais abordaram especificamente o uso de anestésicos em cirurgias pediátricas, seus efeitos e riscos nesta população.</p>	<p>comumente empregados na anestesia pediátrica são propofol, etomidato, cetamina, tiopental e os gases halotano, isoflurano, desflurano, sevoflurano e óxido nítrico. Sua ação específica sobre a indução, manutenção, analgesia e sedação varia e por isso observa-se o uso de mais de um fármaco no processo de anestesia.</p>	<p>sem aprovação dos órgãos reguladores é uma prática comum na pediatria, não sendo diferente com a utilização de anestésicos. Vários tipos de fármacos são administrados durante a anestesia geral. Seu uso visa indução ou manutenção da anestesia em crianças.</p>
<p>Efeitos do bloqueio peridural caudal em pacientes</p>	<p>BENKA, Anna Uram et al. 2020.</p>	<p>Estudo clínico prospectivo randomizado que incluiu 60 pacientes</p>	<p>As crianças que receberam bloqueio peridural</p>	<p>O bloqueio peridural caudal combinado à anestesia</p>

<p>cirúrgicos pediátricos: estudo randomizado.</p>		<p>submetidos à herniorrafia eletiva. Um grupo (n = 30) recebeu anestesia geral e o outro (n = 30), anestesia geral combinada a bloqueio caudal. Foram medidos os parâmetros hemodinâmicos (glicemia e cortisol foram obtido antes e após despertar dos pacientes), o consumo de medicamentos e a intensidade da dor.</p>	<p>caudal apresentaram valores significantem ente mais baixos para glicemia ($p < 0,01$), concentração de cortisol ($p < 0,01$) e escores de dor de 3 horas ($p = 0,002$) e 6 horas ($p = 0,003$) após a cirurgia, maior estabilidade hemodinâmica e menor consumo de medicamentos. Não foram observados efeitos colaterais ou complicações neste grupo.</p>	<p>geral é uma técnica segura e que se associa a menor estresse, maior estabilidade hemodinâmica, redução nos escores de dor e baixo consumo de medicamentos.</p>
<p>Considerações anestésicas em pacientes</p>	<p>SILVA, Wallace</p>	<p>A base utilizada para seleção dos</p>	<p>A busca identificou inicialmente</p>	<p>O transtorno do espectro autista gera</p>

<p>pediátricos com transtorno do espectro autista.</p>	<p>Andrino et al. 2021.</p>	<p>trabalhos foi a PUBMED. A estratégia de busca estabelecida foi a seguinte: ((anesthesia[MeSH Terms]) AND (autism spectrum disorder[MeSH Terms])) AND(child[MeSH Terms]).</p>	<p>34 artigos, sendo considerados 12 artigos para a revisão.</p>	<p>diversas dificuldades práticas para a aplicação de anestésias. Criando, inclusive, a necessidade de sedação em uma ampla gama de procedimentos médicos. Contenção física e uso forçado de ansiolíticos para facilitar aplicações anestésicas, já não são mais eticamente bem vistos, devendo ser utilizados apenas em último caso. Trabalhos citam que uma interação</p>
--	-----------------------------	---	--	---

				<p>maior com os pais ou cuidadores sobre as especificidades mentais de cada paciente geram bons resultados. Treinamento de profissionais da saúde e seus desdobramentos comportamentais são importantes para que anestésias, procedimentos cirúrgicos e exames tenham o sucesso desejado.</p>
Anestesia regional em pediatria-estado da arte.	SALES, Filipa Isabel Ramos. 2017.	A pesquisa foi efetuada no PubMed com os MeSH Terms:	Embora não tanto como no passado, as técnicas neuroaxiais	Espera-se que a evolução tecnológica dos próximos

Pediatric Regional Anesthesia e as palavras Regional Blocks. Foi restringida a artigos publicados nos últimos 5 anos em inglês. No total, foram consultados 43 artigos.

continuam a ser muito usadas, com especial destaque para o bloqueio caudal. Bloqueios periféricos, tais como o do plano transverso abdominal e o para vertebral, têm sido usados com muito sucesso para o controlo da dor em contexto cirúrgico. Também os bloqueios dos membros e o peniano são usados com frequência em Pediatria. A ecografia melhora a eficácia e segurança da

anos seja aplicada à Anestesia Regional de forma a alargar o leque de opções terapêuticas em Pediatria.

			grande maioria das técnicas de Anestesia Regional. Apesar de não estarem estabelecidos os efeitos da Anestesia Geral no neurodesenvolvimento, a Anestesia Regional constitui uma alternativa para ser usada de forma combinada para reduzir a dose de fármacos sistêmicos.	
--	--	--	--	--

AUTORIA PRÓPRIA

A infância é uma fase crucial no desenvolvimento humano, e os cuidados médicos nessa etapa requerem uma atenção especial devido à vulnerabilidade das crianças, principalmente em relação ao desenvolvimento neurológico. A anestesia, que é amplamente utilizada em procedimentos cirúrgicos, apresenta desafios específicos quando aplicada em pacientes pediátricos. Durante muito

tempo, acreditou-se que a exposição aos anestésicos por si só poderia perturbar a fisiologia do neurodesenvolvimento da criança. No entanto, estudos mais recentes destacam que fatores biológicos, ambientais e sociais desempenham um papel ainda mais relevante no desfecho do neurodesenvolvimento (GRAHAM, 2017).

Essa compreensão mais abrangente da influência de múltiplos fatores no neurodesenvolvimento pediátrico levanta a necessidade de revisão de ferramentas amplamente utilizadas, como o American Society of Anesthesiologists physical status (ASA-PS), que é utilizado em todo o mundo para avaliar o risco anestésico. É importante reconhecer que a acurácia desse sistema de classificação pode ser reduzida ao ser aplicado especificamente em pacientes pediátricos (FERRARI et al, 2020).

A neurotoxicidade é uma preocupação associada à exposição a anestésicos em crianças. Mecanismos como inflamação, aumento da apoptose e redução da neurogênese têm sido associados à neurotoxicidade. No entanto, os estudos ainda não conseguiram estabelecer de forma conclusiva uma relação direta entre o uso de anestésicos e a neurotoxicidade. Mais pesquisas, especialmente com o uso de neuroimagens, são necessárias para elucidar completamente os efeitos tóxicos dos anestésicos no neurodesenvolvimento pediátrico (MANO, 2015).

Apesar das incertezas sobre a neurotoxicidade direta dos anestésicos, é amplamente reconhecido que o cuidado intra operatório desempenha um papel crucial na preservação do neurodesenvolvimento. É essencial garantir uma perfusão cerebral adequada e monitorar outros parâmetros determinantes durante os procedimentos anestésicos em crianças. Estudos indicam que estratégias de manejo perioperatório podem ter um impacto significativo na mitigação de possíveis danos ao neurodesenvolvimento (BAILEY & WHYTE, 2022).

Em resumo, a relação entre anestesia e neurodesenvolvimento em crianças ainda está sendo investigada. Embora a exposição a anestésicos seja um fator importante a ser considerado, outros aspectos, como fatores biológicos,

ambientais e sociais, parecem ter um papel mais relevante nos desfechos menos favoráveis. A pesquisa continua buscando uma compreensão mais completa dos efeitos dos anestésicos no neurodesenvolvimento pediátrico, e medidas de cuidado intraoperatório são enfatizadas para minimizar potenciais riscos.

DISCUSSÃO

A relação entre a anestesia pediátrica e o neurodesenvolvimento tem sido objeto de debate e estudo nos últimos anos. Vários estudos, incluindo o ensaio clínico randomizado multicêntrico GAS (General Anesthesia compared to Spinal anesthesia) e outros estudos observacionais, têm investigado os potenciais efeitos adversos da anestesia geral no neurodesenvolvimento infantil (Davidson et al., 2016; Ing & Sun, 2018; Sun et al., 2016; Wilder et al., 2009).

O estudo GAS, que acompanhou crianças até os 2 anos de idade, não encontrou diferenças significativas no neurodesenvolvimento entre as crianças submetidas à anestesia geral e as submetidas à anestesia regional acordadas (Davidson et al., 2016).

No entanto, outros estudos observacionais levantaram preocupações, relatando associações entre a exposição à anestesia geral em idades precoces e déficits cognitivos e de desenvolvimento a longo prazo (Sun et al., 2016; Wilder et al., 2009).

Apesar dessas descobertas, é importante ressaltar que a associação entre anestesia pediátrica e neurodesenvolvimento não foi estabelecida de forma definitiva. Estudos observacionais apresentam limitações, como a dificuldade de controlar todos os fatores de confusão e a possibilidade de viés de seleção e informação (Ing & Sun, 2018).

Diante dessa controvérsia, é fundamental que os anesthesiologistas pediátricos adotem precauções para minimizar os potenciais prejuízos ao neurodesenvolvimento. Isso inclui uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios da anestesia em cada caso individual, levando em consideração

fatores como a idade da criança, a duração da exposição anestésica e a complexidade do procedimento cirúrgico (Ferrari et al., 2020).

Além disso, é importante promover uma abordagem multimodal de analgesia e anestesia, incluindo o uso de técnicas anestésicas regionalizadas e o controle adequado da dor pós-operatória (Graham, 2017).

A otimização dos cuidados perioperatórios, incluindo a manutenção da estabilidade hemodinâmica e da perfusão cerebral, também pode desempenhar um papel importante na minimização de potenciais efeitos adversos.

Embora ainda haja lacunas no conhecimento sobre a relação entre a anestesia pediátrica e o neurodesenvolvimento, é encorajador observar que a pesquisa continua a avançar nessa área. Estudos prospectivos bem desenhados, com amostras maiores e seguimento a longo prazo, são necessários para fornecer evidências mais robustas e ajudar a guiar as práticas clínicas (Bailey & Whyte, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda há muitas questões a serem respondidas sobre a relação entre a anestesia pediátrica e o neurodesenvolvimento das crianças. No entanto, as evidências sugerem que a exposição única à anestesia geral antes dos 3 anos de idade pode aumentar o risco de problemas de aprendizagem e comportamentais na infância. Portanto, os médicos e anestesiológicos devem considerar o risco-benefício de cada caso individual e trabalhar em conjunto para desenvolver planos anestésicos seguros e eficazes para crianças.

Uma questão importante é a escolha da anestesia. Enquanto a anestesia geral é necessária para muitos procedimentos cirúrgicos em crianças, a anestesia regional acordada pode ser uma opção segura em alguns casos, reduzindo o tempo de exposição à anestesia geral e seus potenciais riscos. Dito isso, os anestesiológicos devem monitorar e controlar cuidadosamente os níveis de anestesia durante a cirurgia para minimizar a exposição excessiva e desnecessária.

Outra questão importante é a avaliação pré-anestésica dos pacientes. A classificação do estado físico pediátrico pela Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) é frequentemente usada como um indicador do risco anestésico, mas pode ser inadequada para crianças. É necessário um método de avaliação mais abrangente e preciso que leve em consideração a idade, peso, histórico médico e outras características individuais da criança.

Por fim, vale enfatizar a importância da pesquisa contínua nessa área. As evidências atuais são limitadas e mais estudos são necessários para esclarecer a relação entre a anestesia pediátrica e o neurodesenvolvimento das crianças.

A pesquisa deve se concentrar em determinar os fatores de risco para problemas de neurodesenvolvimento, desenvolver e testar estratégias para minimizar os riscos da anestesia e melhorar o acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento de crianças submetidas à anestesia.

Vale ainda ressaltar que a anestesia pediátrica é uma área complexa e delicada que requer atenção cuidadosa dos médicos e anesthesiologistas. Embora as evidências sugiram que a exposição única a anestesia geral antes dos 3 anos de idade pode aumentar o risco de problemas de aprendizagem e comportamentais na infância, mais pesquisas são necessárias para compreender melhor a relação entre a anestesia e o neurodesenvolvimento das crianças.

É importante que os médicos e anesthesiologistas considerem cuidadosamente o risco-benefício de cada caso individual e trabalhem juntos para desenvolver planos anestésicos seguros e eficazes para crianças. As precauções e medidas preventivas que visam diminuir os riscos dos procedimentos cirúrgicos pediátricos são fundamentais e devem ser amplamente difundidas para a comunidade médica.

REFERÊNCIAS

- BENKA, Anna Uram et al. Efeitos do bloqueio peridural caudal em pacientes cirúrgicos pediátricos: estudo randomizado. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 70, p. 97-103, 2020.

- CAGNOLATI, Carlos Alberto et al. Estudo comparativo sobre sevoflurano e halotano na indução e manutenção de anestesia pediátrica ambulatorial. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v. 45, n. 4, p. 215-223, 2020.
- DA CONCEICAO, Mario Jose et al. O Sistema de Bain: Uso em Anestesia Pediátrica. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v. 40, n. 4, p. 281-284, 2020.
- DAVIDSON, AJ, Disma, N., de Graaff, JC, et al. (2016). Neurodevelopmental outcome at 2 years of age after general anesthesia and awake-regional anesthesia in infancy (GAS): an international multicentre, randomised controlled trial. **Lancet**, 387(10015), 239-250.
- Efeitos da anestesia geral no neurodesenvolvimento infantil. Diana Mano 2015. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/302912599.pdf>>. Acesso em: 31 jan. 2023.
- FERRARI, L. R., et al. (2020). One Size Does Not Fit All: A Perspective on the American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification for Pediatric Patients. **Anesthesia and Analgesia**, 130(6), 1685-1692.
- GRAHAM, M. R. (2017). Clinical update regarding general anesthesia-associated neurotoxicity in infants and children. **Current Opinion in Anaesthesiology**, 30(6), 682-687.
- ING, C., & Sun, LS. (2018). Anesthesia and neurodevelopment in children: time for an answer? *JAMA Pediatr*, 172(1), 9-10.
- MANO, Diana Marta Feiteira. Efeitos da Anestesia geral no Neurodesenvolvimento Infantil. 2015.
- MÜLLER, Iohana Menegaz et al. ANESTÉSICOS USADOS EM CIRURGIAS PEDIÁTRICAS. **Revista Conhecimento Online**, v. 1, p. 12-23, 2017.
- NASCIMENTO, R. A.; DA SILVA, Jose Maria Couto; SARAIVA, Renato Angelo. Isoflurano em Anestesia Pediátrica. **Brazilian Journal of Anesthesiology**, v.

39, n. 6, p. 413-417, 2020.

- QUINTÃO, Vinícius Caldeira. Principais artigos de anestesia pediátrica do último ano. **Rev Med Minas Gerais**, v. 28, n. Supl 8, p. S05-S19, 2018.
- SILVA, Wallace Andrino et al. CONSIDERAÇÕES ANESTÉSICAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. **JOURNAL OF SURGICAL AND CLINICAL RESEARCH**, v. 12,n. 1, p. 40-56, 2021.
- SALES, Filipa Isabel Ramos. Anestesia regional em pediatria-estado da arte. 2017.
- SUN, LS, Li, G., Miller, TL, et al. (2016). Association between a single general anesthesia exposure before age 36 months and neurocognitive outcomes in later childhood. *JAMA*, 315(21), 2312-2320.
- WILDER, RT., Flick, RP., Sprung, J., et al. (2009). Early exposure to anesthesia and learning disabilities in a population-based birth cohort. **Anesthesiology**, 110(1), 796-804.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil